

LES MATÉRIAUX COMPOSITES MULTIDIRECTIONNELS A HAUTES PERFORMANCES LEUR ÉLABORATION — LEUR CARACTÉRISATION

F. ALBUGUES et J.P. DUPHIL

SNIAS/AQUITAINE 33 Saint-Médard-en-Jalles France

RESUME

L'Aérospatiale possède une expérience de longue date dans le domaine des matériaux composites à hautes performances.

Ces matériaux présentent en effet des propriétés spécifiques très élevées qui les rendent particulièrement intéressants dans le domaine aéronautique et spatial mais également pour un certain nombre d'applications à haute technicité.

Nous présentons, illustrés d'un exemple (3D C-C), les principes et les techniques de réalisation d'un matériau composite multidirectionnel à hautes performances ainsi que les contrôles et caractérisations adaptés à la mise au point d'un tel matériau.

L'AEROSPATIALE possède une expérience de près de trente ans dans le domaine des matériaux composites avancés à hautes performances.

Au fur et à mesure de l'évolution du niveau des performances exigées pour ces matériaux, ce savoir faire a été acquis et continué d'être développé tant en ce qui concerne l'élaboration que la caractérisation et les contrôles en fabrication.

La recherche, la réalisation et la mise au point de matériaux pour des applications aéronautiques et spatiales restent notre vocation première. Cependant, nous nous efforçons de diversifier cette production, tant il est vrai que beaucoup de nos produits ont -ou pourraient avoir- des utilisations très nombreuses à des coûts et dans des conditions d'application généralement mal connus.

Nous allons, dans un premier temps, présenter les principes généraux d'élaboration de ces matériaux, en illustrant cette présentation de l'exemple précis d'un composite tridirectionnel tout carbone.

Dans la suite de l'exposé, nous présenterons de manière succincte, les différentes techniques de caractérisation et de contrôles que nous employons pour :

- mettre au point nos matériaux et affiner leurs propriétés pour répondre aux besoins de plus en plus sévères imposés par les progrès de la technologie,
- assurer la qualité de nos produits finis et la reproductibilité de leurs performances.

Il existe un très grand nombre de fibres à hautes performances actuellement commercialisées ou en voie de développement industriel. On peut envisager en plus grand nombre encore, les résines et matériaux de densification susceptibles de constituer des matrices d'enrobage adaptées.

Nous présentons sur le tableau n° 1, un organigramme non exhaustif des "mariages" fibres/matrices, que nous avons réalisés industriellement. Ce tableau se limite aux composites multidirectionnels à hautes performances mécaniques ou thermiques.

Il existe de multiples variantes de ces produits : certains éléments pouvant être rajoutés pour renforcer tel ou tel type de propriété.

Le tableau n° 2 résume, pour les composites multidirectionnels les plus importants : la qualité actuellement produite et les propriétés potentielles les plus marquantes.

Il ne nous est bien entendu pas possible de présenter tour à tour, tous les composites multidirectionnels à hautes performances que nous réalisons. Le composite 3D tout carbone choisi pour illustrer cette présentation, permet cependant d'aborder les différentes étapes et de présenter les principes fondamentaux qui président à la conception et à la réalisation d'un composite. Les techniques d'élaboration de nos composites multidirectionnels Silice/Silice et Silice-Résine sont comparables dans leurs grandes lignes, tout au moins en ce qui concerne l'élaboration des substrats.

ELABORATION DES MATERIAUX COMPOSITES MULTIDIRECTIONNELS

La réalisation de tels matériaux nécessite une phase d'étude préalable qui permet de définir l'architecture la plus adaptée au problème posé, puis de choisir le ou les types de fibre et de matrice permettant de respecter et d'exploiter au mieux les propriétés de la structure de base.

Un calcul serré des coûts d'élaboration et de ceux des matériaux de base permet une sélection supplémentaire dans le but d'optimiser encore le rendement "qualité-prix" du produit fini.

Enfin, tout au long de la réalisation, un dialogue continuuel existe entre les concepteurs, la fabrication, les contrôleurs et les responsables de produits. Cette concertation permet de préciser et de modifier les paramètres de départ en fonction des résultats intermédiaires obtenus.

La figure n° 3 résume les étapes principales de la conception et de la réalisation de nos composites multidirectionnels.

Après la phase d'étude théorique préliminaire, on passe à la réalisation du "squelette" du composite qui constitue l'architecture de base du matériau.

PREPARATION DE L'ARMATURE

Ces armatures -communément appelées substrats- sont élaborées à partir de fils et de fibres à hautes performances mécaniques et thermiques (verre, carbone, silice, kevlar, bore etc...)

À côté de méthodes manuelles longues et onéreuses, souvent peu répétitives car faisant trop intervenir le facteur humain, à côté de procédés semi-automatiques plus performants mais nécessitant une préparation préalable du fil qui risque de gêner ou de compromettre les opérations de densification, nous avons développé des techniques industrielles d'élaboration automatique de nos substrats.

Dans le cas de substrats tridirectionnels sur lesquels nous concentrons actuellement nos principaux efforts, une machine tisse automatiquement le fil choisi dans deux directions orthogonales X et Y. La troisième direction Z est "matérialisée" pendant l'opération de tissage par autant de tiges métalliques qu'il y aura de fils dans le sens Z.

Après cette opération, une autre machine remplace automatiquement les "tiges Z" par autant de fils du matériau choisi pour l'élaboration du substrat : c'est l'opération de laçage.

Notons que cette technique présente quatre avantages fondamentaux :

- 1 - réalisation de pièces de forme avec pas ou section de fils variables,
- 2 - maîtrise parfaite des paramètres qui se révèlent très critiques lors des opérations de densification ; (par ex. la tension des fils et leur densité volumique),
- 3 - utilisation de fil sec permettant d'obtenir un substrat pur constitué uniquement du matériau choisi avant densification,
- 4 - rapidité et sûreté d'exécution entraînant un coût de réalisation plus réduit et une excellente reproductibilité des produits.

La SNIAS a breveté plusieurs types de machines capables de tisser et de lacer automatiquement -et à cadence industrielle- des pièces de types et de formes diverses.

Il nous est ainsi possible de réaliser des pièces tri ou quadridirectionnelles parallélépipédiques de grandes dimensions.

La figure n° 4 présente un substrat brut de 170 x 170 x 300 mm. Une machine en cours de mise au point actuellement, permettra dans un très proche avenir, l'obtention de blocs de 350 x 350 x 600 mm.

À côté de ces pièces massives, d'autres machines sont capables de réaliser des corps creux cylindriques, coniques ou de formes combinées. Le nombre, le type et le pas des fils peuvent être choisis à chaque niveau de tissage et de laçage, afin de moduler les propriétés finales de la pièce réalisée en fonction des nécessités de son utilisation.

La figure 5 présente le substrat d'une tuyère carbone monobloc, haute de 420 mm et large de 335 mm. Cette pièce a été, par la suite, densifiée par une matrice de carbone.

Toutes ces machines sont capables de cadences élevées permettant la production industrielle de pièces à très hautes performances spécifiques, mécaniques ou thermiques.

Il nous est ainsi possible de réaliser des pièces constituées de fibres de types et de natures très variés.

A partir de cette armature, nous réalisons le composite lui-même par adjonction de la matrice la plus adaptée.

IMPREGNATION DES SUBSTRATS

Les dispositifs industriels mis au point à la SNIAS Aquitaine, ainsi que l'expérience que nous avons pu acquérir dans ce domaine, nous permettent de développer un grand nombre de techniques de densification et d'imprégnation. Les matrices de densification (matériau d'apport qui transforme le substrat en produit fini) peuvent être :

- soit des résines organiques (époxydes, phénoliques, polyimides)
- soit des matrices minérales (silice, carbone).

Le rôle de ces matrices est :

- d'une part la rigidification du substrat initial et sa stabilisation permettant d'exploiter au mieux les propriétés mécaniques spécifiques de la fibre de base,
- d'autre part de compléter ou d'élargir les propriétés du substrat grâce à leurs qualités propres.

Il est bien évident que le choix du produit devant servir de matrice et sa mise en oeuvre au cours des opérations de densification nécessitent une expérience et des moyens considérables. Ces techniques supposent outre un personnel très qualifié, une collaboration étroite au niveau recherche avec des laboratoires universitaires et industriels français et étrangers.

Nous allons présenter succinctement les procédés d'élaboration que nous mettons en oeuvre pour réaliser la densification du 3D C-C. En marge de l'expérience et des réalisations que nous avons développées en collaboration avec divers laboratoires et qui nous ont conduits à la mise au point de toute une gamme de produits composites carbone-carbone, nous développons un procédé de densification des substrats carbone par pyrolyse de brai à haute pression.

Nous avons implanté en Aquitaine un hyperclave industriel capable de 1000 bars et 800° C.

Cet appareil, complété par des moyens d'imprégnation et de graphitisation, nous permet de densifier les substrats tridirectionnels que nous élaborons jusqu'à obtenir des produits à fortes propriétés thermomécaniques de densité comprise entre 1,8 et 2. La densité finale est choisie en fonction de l'utilisation du produit, de nombreux essais de toute nature nous ayant permis de déterminer la densité optimale du matériau qui n'est pas systématiquement la densité maximale possible (théoriquement 2,28 pour le graphite pur).

Ces matériaux sont comparables aux meilleurs matériaux tout carbone fabriqués dans le monde, tant en ce qui concerne les propriétés mécaniques que la tenue en ablation.

Nous orientons nos travaux en ce domaine dans deux directions fondamentales :

- optimisation, accroissement et diversification des performances,
- abaissement des coûts de produits (éléments de base, automatisation de plus en plus poussée, optimisation des rendements).

CARACTERISATIONS ET CONTROLES DES MATERIAUX

EN COURS ET EN FIN D'ELABORATION

Les produits que nous venons de présenter sont souvent élaborés par étapes successives. De plus, ils sont toujours utilisés dans des conditions très sévères, à la limite des possibilités intrinsèques des éléments qui les constituent et au-delà du domaine d'emploi possible des matériaux traditionnels.

Il est bien évident que, dans ces conditions, on doit s'assurer que l'on reste toujours en cours et en fin de réalisation, dans les limites acceptables, en ce qui concerne les propriétés recherchées.

Ces contrôles doivent être extrêmement précis, aussi peu "destructifs" que possible et relativement rapides quant à leur exécution afin d'éviter de retarder l'élaboration du produit.

Nous disposons d'un laboratoire qui permet d'utiliser pour ces caractérisations des méthodes classiques et traditionnelles mais également de mettre au point des techniques nouvelles spécialement adaptées aux composites.

En fin de réalisation, nous soumettons nos produits à des essais de qualification permettant de s'assurer définitivement de leur conformité aux besoins.

Dans la suite de cet exposé, nous allons présenter certaines des techniques que nous utilisons de manière systématique. Nous indiquons dans chaque cas ce que la méthode envisagée peut apporter pour la mise au point d'un produit (ici le 3D carbone-carbone) et l'assurance qualité lors de l'industrialisation de ce produit.

Nous avons vu que l'architecture de nos composites est soigneusement calculée. Il est donc nécessaire de contrôler en fin de réalisation du substrat et pendant son élaboration la conformité des pas de tissage et le parfait alignement des fils pour éviter les déformations anormales de la pièce en cours de réalisation. Pour cela, nous disposons d'installations de radiographie de grande puissance permettant par ailleurs, de vérifier l'homogénéité des imprégnations au cours des différentes étapes.

La pureté absolue des produits utilisés est vérifiée par divers types d'analyses chimiques et également par radiographie (présence de corps étrangers par exemple).

La radiocristallographie permet de s'assurer dans le cas de tout carbone de la qualité et de l'état de cristallisation du graphite de densification.

Les techniques de microscopie optique ou opto-électroniques sont extrêmement puissantes dans le domaine des composites. Elles permettent notamment, moyennant des prélèvements extrêmement réduits, de juger de l'épaisseur et de la qualité des matériaux d'apport, de l'homogénéité de liaison entre fibre et matrice d'apport.

La figure 6 présente trois clichés de matériaux tout-carbone densifiés par dépôt chimique en phase vapeur (DCPV). L'observation sous microscope en lumière polarisée permet de voir de manière très nette le matériau d'apport. En effet, le pyrocarbone ainsi déposé donne par réflexion d'une telle lumière les "croix de St André" que l'on peut voir nettement sur les clichés.

On remarque également les petits amas de matière un peu analogues à une denture caractéristiques du DCPV.

Ces deux observations permettent de mesurer la qualité et l'épaisseur locale du matériau d'apport et de juger, s'il est nécessaire ou non de continuer le dépôt ou d'en modifier les paramètres.

Les figures 7 et 8 présentent des clichés micrographiques de 2 matériaux tout-carbone densifié par pyrolyse de brai à 1000 bars se trouvant sensiblement au même stade d'élaboration. Le matériau de la photo n° 7 donnera un produit fini de qualités mécaniques faibles (vérifié par essai de rupture en traction).

En effet, le retrait dû à la graphitisation du matériau a produit des fissures de décohésion à la périphérie du fil central en déchaussant les fibres de bord. Ceci, rend les divers fils peu solidaires les uns des autres et donne un matériau dont la structure fibreuse aura tendance à se déchausser de la matrice d'apport.

Au contraire, sur la photo 8, la décohésion s'est produite de manière discontinue à l'intérieur de la matrice d'apport. Les divers fils sont collés entre eux et présentent des excroissances de graphite d'apport qui seront autant de "freins" lors de sollicitations en traction mécanique.

Une technique originale basée sur la mesure de microdureté sous microscope permet de juger des conséquences d'un incident survenu en cours d'élaboration et donc de décider d'une technique de "réparation". La figure 9 présente les résultats que l'on obtient dans le cas d'un tel incident.

La microscopie électronique nous permet un nombre considérable d'informations grâce notamment aux observations en "relief" que l'on peut effectuer sur échantillons et pièces cassées sans préparation spéciale (figure 10).

En soumettant les échantillons à des écarts de température ou à des contraintes mécaniques sous microscope électronique, on obtient des informations fondamentales sur le comportement des éléments et de leurs interfaces.

L'analyse de la propagation des ultrasons, l'analyse acoustique et l'holographie sont autant de techniques de contrôles et d'analyse qui nous apportent une aide puissante dans l'étude et la réalisation de nos matériaux.

En fin d'élaboration, nos matériaux sont soumis au laboratoire à toute une série d'essais mécaniques spécialement adaptés aux composites (traction, compression, flexion, torsion, éclatement d'anneaux, etc...).

Un jet de plasma de très grande puissance 20 MW -unique en Europe- nous permet de recréer en laboratoire des conditions thermiques et d'ablation extrêmement sévères et comparables aux ambiances d'emplois les plus sévères dans lesquelles nos matériaux sont susceptibles de travailler (figure 11).

CONCLUSION

Nous venons de présenter succinctement les principes généraux de fabrication des composites multidirectionnels à hautes performances, développés à la SNIAS AQUITAINE ainsi que certaines techniques particulièrement performantes de contrôles et de caractérisation de leurs propriétés.

Il est cependant important de préciser qu'il ne s'agit dans ces deux domaines que d'échantillons et d'exemples.

En effet, la technologie aéronautique et spatiale et progressivement d'autres techniques aussi diverses que la prospection pétrolière ou le stockage de produits sous très haute pression par exemple, imposent des performances de plus en plus élevées.

Pour faire face à ces demandes, il est bien évidemment utopique de rechercher le produit miracle qui puisse répondre à toutes les exigences.

En conséquence, nous avons développé et nous continuons à mettre au point, seuls ou en collaboration, toute une gamme de produits à très hautes performances spécifiques (performances rapportées à la masse volumique) capable de répondre à toutes sortes d'applications pour lesquelles il n'existe pas de matériaux traditionnels équivalents.

Citons notamment parmi beaucoup d'autres activités :

- l'élaboration de réservoirs de très grandes dimensions (plusieurs mètres cube) en fil bobiné, capables de résister à des pressions internes de l'ordre de la dizaine de MPa pour une masse propre très réduite,
- la fabrication de réservoirs bobinés très légers avec liner métallique étanche capable de supporter des pressions internes de l'ordre de 100 MPa,
- la fabrication de tuyauteries légères capables également de résister à des pressions internes très élevées,
- la réalisation par bobinage drapages ou tissages, de formes très étudiées de structures à hautes propriétés mécaniques et capables de résister à de fortes températures toujours en conservant des masses volumiques de matériaux faibles,
- la réalisation de matériaux ultra-légers pouvant constituer des écrans thermiques très performants,
- la fabrication de matériaux capables de filtrer des rayonnements très pénétrants et présentés sous des formes diverses avec des propriétés mécaniques ou thermiques adaptables aux besoins de nos clients.

De même, en ce qui concerne les procédés de caractérisation ou de mise au point, nous n'avons cité que quelques exemples. Nos laboratoires sont également en mesure de procéder :

- à toute la gamme des essais mécaniques classiques ou adaptés à nos produits,
- à des analyses physico-chimiques de toute nature permettant de procéder à l'étude fine de nos matériaux et également des produits émis et transformés pendant leur élaboration afin de permettre un contrôle précis de cette mise au point.

L'ensemble de ces technologies de fabrication aussi automatisées que possible et de caractérisations adaptées, ainsi que l'expérience que nous avons pu acquérir nous permettent d'améliorer sans cesse nos produits et de développer de nouvelles techniques et de nouveaux produits. Nous axons nos efforts dans le domaine des matériaux composites à hautes performances, dont nous pensons qu'il est appelé à se développer très rapidement dans les diverses technologies pour lesquelles les matériaux classiques ne peuvent apporter une réponse satisfaisante.

1763

Tableau 1 : Quelques composites multidirectionnels à hautes performances actuellement commercialisés ou en phase de développement.

<u>COMPOSITE MULTIDIRECTIONNEL</u>	<u>PRODUCTION ACTUELLE</u>	<u>PROPRIETES INTRINSEQUES ESSENTIELLES</u>
3D C-C 3/4D C-C	1 à 2 T/an	<ul style="list-style-type: none"> - Mécaniques - Thermiques - Ablatives - Compatibilité avec les tissus biologiques
3D Si-Résine	3 T/an	<ul style="list-style-type: none"> - Mécaniques - Thermiques - Ablatives - Isolation
3D Si-Si	Quelques dizaines de kg/an	<ul style="list-style-type: none"> - Isolation - Résistance au choc - Propriétés électromagnétiques

1764

TABLEAU 2 : Production actuelle et propriétés principales des composites multidirectionnels à hautes performances, les plus importants, produits par la SNIAS AQUITAINE.

Fig 3 : Principes généraux de l'élaboration d'un matériau composite multidirectionnel à hautes performances.

Fig. 4 Substrat parallélipédique tridirectionnel en fil de carbone
(dimensions 170 x 170 x 350 MM)

Fig. 5 Substrat de tuyère carbone monobloc tridirectionnelle
(dimensions : hauteur : 420 MM ; largeur maxi 335 MM)

Fig 6 Observation en lumière polarisée de matériaux tout-carbone densifiés par DCPV

Fig. 7 Matériau tout-carbone de faibles propriétés mécaniques (section de toron)

Fig. 8 Matériau tout-carbone à propriétés mécaniques élevées (section de toron)

Cliché obtenu au microscope électronique à balayage
d'une empreinte de microduromètre sur du
matériau tout-carbone

Fig. 9 Applications de la microdurométrie pour le contrôle
de matériaux composites

Fig. 10 Multidirectionnel tout-carbone observé au microscope électronique à balayage

Fig 11 Jet de Plasma JP 200